

FAN, TEXNOLOGIYA VA JAMIYAT RIVOJIDA USTOZ-SHOGIRD AN’ANALARI VA TALABA-YOSHLAR FAOLLIGINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Abdurahmonova Movluda Ismoilovna

ISFT instituti “Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 22-PP-01 guruhi 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691379>

Аннотация. Содержание статьи заключается в том, что широкое внедрение традиции «учитель-ученик» в жизнь молодежи будущего, ориентация на всестороннее формирование молодых специалистов и совершенствование их профессиональной деятельности в соответствии с требованиями времени, успешное завершение традиции «учитель-ученик» и ее дальнейшее совершенствование, а также подчеркивается, что эти традиции будут широко передаваться молодежи следующего поколения.

Ключевые слова: Молодые специалисты, возрождение, традиции, кадры, наставничество, знания, умения, навыки, квалификация, реформы, гармоничное поколение.

Abstract. The content of this article is that the widespread implementation of the teacher-student tradition to the youth of the future, the focus on the comprehensive formation of young specialists and the improvement of their professional activities in accordance with the demands of the times, the successful completion of the teacher-student tradition and its subsequent further improvement include. It is highlighted that these traditions will also be widely passed on to the youth of the next generation.

Keywords: Young specialists, renaissance, traditions, personnel, master-discipleship, knowledge, skills, qualifications, reforms, harmonious generation.

Ma’lumki, bugungi kunda yosh mutaxassislarni har tomonlama shakllantirishga bo’lgan e’tibor har qachongiga nisbatan tezlashtirish ehtiyoji zamon talabiga aylandi, ularni kasbiy faoliyatini oshirishga qaratildi. Tarixiy sharoitlarining o’zgarishi borasida to’plangan tajribalarni yoshlar ongiga yetkazish shakllari ham o’zgarib bormoqda. Mustaqillik sharofati tufayli ustoz-shogird an’analarini yana-da rivojlantirishning asosiy vazifalardan biri mustaqil O‘zbekistonni rivojlantirishga asos bo’ladigan yangi ta’lim tizimining tashkil etilishidir. 1997-yil 29-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida qabul qilingan “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun va Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi uni amalga oshirish uchun huquqiy asos bo’lib xizmat qilmoqda.

“Ustoz-shogird” an’analari ham asrlar davomida shakllanib kelgan milliy qadriyatlarimizga aylangan. Ustozning baxti – o’zining ilmi, vatan ravnaqiga foydasi tegadigan shogirdlarining bor ekanligidadir. Shunday ekan, iqtidorli ustoz o’z maktabini yaratmasa, o’zidan keyin o’zidan-da bilimli, o’zidan-da dono shogird qoldirmasa uning umri besamar o’tgan bo’ladi.

Ayni damda mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish g’oyasi asosida ulkan maqsadlarni oldimizga qo‘yar ekanmiz, buyuk ajdodlarimizdan meros bo’lgan “Ustoz-shogird” an’analarini davom ettirishimiz, ulardek ustozlar va munosib shogirdlar bo’lishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy o‘quv yurtlarida bo‘lg‘usi mutaxassis o‘qituvchilarga tarbiyaviy ta’sir qiluvchi ustoz-shogird an’analarini tajribasi amaliy tasdiqlangan omil sifatida ifodalanadi. Tez sur’atda ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini amalga oshirilib borishi natijasida ta’lim jarayonining qirralari mukammallashib borayotganligi, ularning tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni, innovatsion uslublarni keng doirada kirib kelishi kabi hollar bo‘lg‘usi mutaxassislarni kasbiy taalluqliligi masalalarni aniqlash, ularga o‘z vaqtida yordam berish kabi masalalarga e’tibor qaratish, ustoz-shogirdlik an’analaridan o‘rinli foydalanish zarurligini keltirib chiqarmoqda. Uning negizida har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetkazish masalalari o‘z ifodasini topdi.

Bizga ma’lumki, hayotda yozilmagan, ammo unga amal qilinmasa, xunuk oqibatlariga olib keladigan qonunlar bor. Shulardan biri ustoz va shogirdlik munosabatlaridir. Xalq orasida ustoz va shogirdlik odobi, qadriyati, muloqot shartlari ana shunday yozilmagan qonunlar shaklida asrlar davomida yashab, kamolga yetib, rivojlanib kelmoqda. Biron bir kasb egasi yo‘qki, u ustoz ko‘rib kamolga yetmagan bo‘lsin. Ustoz va shogirdlik rishtalari juda nozik bo‘lib, sal qaltis harakat qilinsa, uzilishi, keyin ulanganda ham tugun qolishi mumkin. Shunday holat yuz bermasligi uchun, avvalo, shogird ustoziga cheksiz mehr qo‘yishi, ishonishi, uning har bir so‘zi, xatti-harakatini tushunishi, unga rioya qilishi shart. Shogird ustozidan o‘rganganlarini maromiga yetkazib, mustaqil ish boshlashdan oldin ustozini rozi qilib, duosini olishi ham odat tusiga kirgan. Rozilik olish ko‘ngil obodligi va tinchligini ta’minlashdir. Shogirdidan ko‘ngli to‘lgan ustozgina unga chin dildan fотиha beradi. Xalqimiz “Ustoz ko‘rmagan shogird - har maqomga yo‘rg‘alar” degan hikmatli iborani bejiz to‘qimagan.

Shogird ustoz rahbarligida bilim yoki hunar o‘rganayotgan paytda uning har bir harakati va ish uslubini, hatto nimani qayerga qo‘yish, qaysi tomoniga ko‘proq e’tibor berish holatlarini ham sinchiklab kuzatishi talab qilinadi. Odatda ustoz ba’zan hunarning har bir ikir-chikirini ham aytavermaydi, balki amalda ko‘rsatadi. Ehtimol, bu bilan ustoz shogirdining hushyorligini, sinchkovligi va qiziqishini sinab ko‘rmoqchidir? Shu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tgan shogirdning martabasi, shubhasiz yuqori cho‘qqilarda bo‘ladi.

Biz boshqa kasblarni mutlaqo kamsitmagan holda aytishimiz joizki, hunarlar orasida eng qiyini ilm o‘rganishdir. Shunday ekan bu borada ustoz tanlashning ham ahamiyati katta. Avvalo, ustoz bilan shogird bir-biriga munosib bo‘lishi, bir-birini tushuna olishi lozim. Bunda ko‘proq mas’uliyat shogird zimmasiga tushadi. Negaki, shogird ustozini avaylashi, uning hurmatini joyiga qo‘yishi, ba’zi injiqliklariga chidashi, igna bilan quduq qazishdek zahmatli ishga bardosh berishi shart.

Globalashuv va raqamli texnologiyalar asrida yashar ekanmiz jamiyat taraqqiyoti bevosita ilm-fan, ta’lim va texnik innovatsiyalar bilan bog‘liqdir. Har qanday davlatning kuch-qudrati, eng avvalo, uning yosh avlodining intellektual salohiyatiga, ijodkorlik qobiliyatiga va o‘z ustozlaridan olgan bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish darajasiga bog‘liqdir. Bu borada ustoz-shogird an’analarining o‘rni muhim ahamiyatga egadir. U nafaqat ta’lim tizimining poydevori, balki insoniylik, axloq, ma’naviyat va mas’uliyatni shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik hodisadir.

Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug‘bek, Abu Ali Ibn Sino kabi buyuk zotlar o‘z ustozlarining saboqlarini chuqur o‘zlashtirib, keyingi avlod uchun ilmiy maktab yaratib . Bugungi kunda bu an’ana zamonaviy shakllarda davom etib, yoshlarning fan, texnologiya va ijtimoiy sohalarda faol ishtirok etishiga zamin yaratmoqda.

Ustoz-shogird tizimi qadimdan ilm olish va kasb o'rganishning eng tabiiy yo'li sifatida shakllangan. Bu tizimning mohiyati nafaqat bilim olish, balki shogirdni har tomonlama yetuk inson sifatida tarbiyalashdan iborat. Sharq allomalimiz nazdida ustoz – faqat bilim manbai bo'libgina emas, balki ruhan qo'llab quvvatlovchi, shogirdning qalb dunyosiga yo'l ko'rsatuvchi insondir. Shu sababdan bu tizimning ijtimoiy-psixologik ildizlari ishonch, hurmat, samimiylik, mehr-muhabbat va mas'uliyat kabi qadriyatlarga tayanadi.

Bugungi zamonaviy ta'lim jarayonida ham ustoz-shogird munosabatlari o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Aksincha, bugungi texnologik davrda bu tizim yangi shakllarda rivojlanmoqda. Masalan, ilmiy rahbar va magistrant, professor va aspirant, trener va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aynan shu an'aning zamonaviy ko'rinishidir. Ustoz o'z tajribasini, ilmiy dunyoqarashini, metodologik yondashuvlarini shogirdga yetkazadi, shogird esa o'zining ijodiy g'oyalari va yangicha fikrlari bilan ustozni ilhomlantiradi. Natijada o'zaro hamkorlikda o'rganish, fikr almashish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish jarayoni shakllanadi.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, robototexnika, biotexnologiya kabi sohalar tez sur'atda rivojlanmoqda. Ushbu jarayonda yoshlarning faolligi, yangilikka intilishi va ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishi yanada oshib bormoqda. Talaba-yoshlar o'z ustozlari rahbarligida startap loyihalar, ilmiy-tadqiqot ishlari, amaliy innovatsiyalar bilan shug'ullanmoqda. Bu jarayonda ustozlarning roli nihoyatda muhim, chunki ular nafaqat ilmiy yo'nalish beradi, balki shogirdning ruhiy holatini, motivatsiyasini, irodasini ham boshqarib boradi.

Talaba-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar, yoshlar ittifoqlari va mentorlik dasturlari muhim rol o'ynaydi. Ularda yoshlar nafaqat bilim, balki jamoada ishlash, mas'uliyat, yetakchilik, kommunikativ ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar. Ustoz esa bu jarayonda yo'l boshchi va ruhlantiruvchi sifatida gavdalanadi.

Ustoz-shogird munosabatlarining ijtimoiy-psixologik jihatlari shundan iboratki, bu tizimda muloqot, emotsional yaqinlik va o'zaro hurmat asosiy o'rinda turadi. Ustoz shogirdni faqat o'qitmaydi, balki uni ruhlantiradi, unga ishonch beradi. Bu holat shogirdning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, stress va qo'rquvni kamaytiradi, ijodiy fikrlash jarayonini kuchaytiradi. Psixologlar fikricha, shaxsning intellektual faolligi ijobiy emotsional muhitda yuqori bo'ladi. Shu sababli ustoz-shogird tizimi nafaqat bilim, balki psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Ustozlik – bu yoshlarni har tomonlama tarbiyalashdagi bir yo'nalishdir. Lekin, bu an'ana oila, maktab kabi turli mazmundagi yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi ijtimoiy institutlarning ta'lim-tarbiyaviy ta'sirlarni davomchisi sifatida ifodalanadi. Shu bois ham ustoz-shogirdlik faoliyatlarida oila, maktab kabi jamoalar faoliyatlari bilan hamkorlik amalga oshirilib, bir-birlarining ta'sir qilish kuchlari mustahkamlanib boradi. Ijtimoiy hayot tajribasining tasdiqlashicha insoniyatning bo'lg'usi ijtimoiy-siyosiy faolligi, ta'lim-tarbiyani avloddan-avlodga yetkazish asosida amalga oshirilishini tasdiqlaydi. Bu kabi yuqori darajadagi tasdiqlanishlar ustozlik faoliyatini ham yuqori darajada baholash zarurligini ifodalaydi. Ustozlarning faoliyati shogirdlarda vaqt ko'rsatkichlarni umum davlat miqyosida amalga oshirishga o'rnatishdan iborat. Bunday paytda esa vaqtni qanday taqsimlash masalasini hal qilishda ustoz ko'rsatmalari muhim ahamiyatga ega. Har qanday vaqtni taqsimlashda maqsad, vazifa, vositalardan qanday foydalanish zarurligini o'rgatib shogirdlarni bo'sh vaqtlarini sermazmun yo'nalishda bilim, ko'nikma, malakalar egallashga jalb qila bilish ustoz siymosini yana-da obro'-e'tiborli shaxsga aylantiradi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, ustoz-shogirdlik

an'anasining faqat moddiy-iqtisodiy tomoniga e'tibor qilinadigan bo'lsa bu faoliyat asosi hech qanday ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, bu faoliyat asosida ixtiyoriylik tamoyili bilan bir qatorda, tizimli ravishda hamkorlik mazmunida har ikkala tomonini mutaxassislik darajasini yuqori darajaga ko'tarishi ham o'z mazmunini topadi. Ularni yuqori darajadagi umum mutaxassislik xususiyatlari bilan birgalikda madaniy muloqot, munosabat darajalari ham rivojlanib, shakllanib boradi. Ya'ni ulug' mutafakkirlarining fikrlariga ko'ra bo'lg'usi mutaxassisni har tomonlama shakllantirish uchun uni o'zini ham har tomonlama bilish zarur degan talablar “Ustoz shogird” an'analari asosida amalga oshiriladi.

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmuni shundan iboratki, ustoz- shogird an'alarini kelajak yoshlariga keng miqyosda tadbqiq etish, yosh mutaxassislarni har tomonlama shakllantirishga e'tibor qaratish hamda zamon talabiga mos ravishda kasbiy faoliyatini oshirishga, ustoz-shogird an' analari muvafaqqiyatli yakun topishiga hamda uni keyinchalik yanada takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Bu an'analarni keyingi kelajak avlod yoshlariga ham keng miqyosda yetkazib berilishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yosh mutaxassislar, renessans, an'analar, kadrlar, ustoz-shogird, bilim, ko'nikma, malaka, islohotlar, barkamol avlod.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Psixologiya fani va yoshlarning rivojlanishi xalqaro jurnali” 2020-yil Toshkent
2. “Pedagogika va Psixologiyada innovatsiyalar jurnali” 2021-yil Toshkent
3. Qurbonov Sh, Sayithalilov E, “Ta'lim sifatini boshqarish” 2006-yil Toshkent
4. www.ziyo.com
5. www.wikipedia.uz
6. www.stat.uz